

Олександр ВРУБЛЕВСЬКИЙ
національний експерт з питань
діяльності старост та співробітництва
територіальних громад, юрист–аналітик
alexvrubl@ukr.net

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ СТАРОСТИ: ЮРИДИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ

DOI:

У статті розглядаються актуальні питання щодо унормування службової діяльності старости на локальному рівні за допомогою посадової інструкції. Це дослідження має на меті висвітлити сучасні проблеми та виклики, що виникають при розробленні змістовно якісних посадових інструкцій для старост. За результатами проведеного вибіркового дослідження та на основі власного професійного досвіду автори демонструють сучасні проблеми та недоліки, що існують у процесі розробки посадових інструкцій.

У статті зроблено низку узагальнень та висновків, які можуть мати практичне значення для зацікавлених посадовців місцевого самоврядування в процесі розроблення відповідних посадових інструкцій. Особлива увага приділена питанням структури та змісту посадових інструкцій, а також їх відповідності чинним нормативно–правовим актам та методичним рекомендаціям, виданим Національним агентством України з питань державної служби (НАДС).

Окрему увагу приділено порівняльному аналізу двох документів, які мають безпосереднє відношення до процесу розроблення посадових інструкцій для персоналу органів місцевого самоврядування. Це дозволило виявити суттєві відмінності у підходах та вимогах, що пред'являються до змісту та оформлення посадових інструкцій. Виявлені відмінності можуть слугувати основою для подальшого удосконалення методичних рекомендацій та нормативно–правових актів у цій сфері.

Наголошено на тому, що нечітке розуміння юридичної природи нормативно–правових актів та документів рекомендаційного характеру має своїм наслідком затвердження суперечливих за структурою та змістом посадових інструкцій. Це, в свою чергу, може призводити до правових колізій та непорозумінь у процесі виконання службових обов'язків старостами. У статті пропонується ряд рекомендацій щодо покращення процесу розроблення посадових інструкцій, зокрема, шляхом забезпечення більш чіткої та однозначної юридичної бази, а також через підвищення рівня підготовки та компетенції осіб, залучених до цього процесу.

Ключові слова: *місьцеве самоврядування, посадова інструкція старости, Методичні рекомендації від НАДС*

Oleksandr Vrublevskyi.,
National Expert on starostas' activities and
cooperation territorial communities,
lawyer–analyst
alexvrubl@ukr.net

JOB DESCRIPTION OF THE STAROSTA: LEGAL AND PRACTICAL ASPECTS

DOI:

The article addresses current issues related to the regulation of the official duties of a local elder through job descriptions. This research aims to highlight modern problems and challenges arising in the development of high–quality job descriptions for elders. Based on a selective study

and the authors' professional experience, the article demonstrates contemporary problems and shortcomings in the process of developing job descriptions.

The article provides several generalizations and conclusions that may be of practical importance for local government officials involved in developing the relevant job descriptions. Special attention is given to the structure and content of job descriptions and their compliance with current legal acts and methodological recommendations issued by the National Agency of Ukraine for Civil Service (NACS).

A comparative analysis of two documents directly related to the process of developing job descriptions for local government personnel is given special attention. This allowed for the identification of significant differences in the approaches and requirements for the content and formatting of job descriptions. The identified differences can serve as a basis for further improvement of methodological recommendations and legal acts in this area.

It is emphasized that an unclear understanding of the legal nature of legal acts and advisory documents results in the approval of job descriptions that are contradictory in structure and content. This, in turn, can lead to legal conflicts and misunderstandings in the execution of official duties by elders. The article proposes several recommendations for improving the process of developing job descriptions, including ensuring a more unambiguous legal framework and enhancing the training and competence of individuals involved in this process.

***Key words:** local self-government, job description of the headman, Methodical recommendations of the National State Service*

Постановка проблеми у загальному вигляді та зв'язок з важливими науковими та практичними завданнями. Питання щодо функціонального призначення посадової інструкції старости не є новим. Воно виникло відразу після появи у місцевому самоврядуванні старост і продовжує залишатись актуальним й досі. Стаття ґрунтується на результатах вибіркового дослідження змісту низки посадових інструкцій старост, які засвідчили, що не усе гаразд за цим напрямом. Левова частка проаналізованих посадових інструкцій старост своїм змістом здебільшого дублюють затверджені радами громад положення про старосту. Відрізняються ці обидва документи хіба що своєю структурою. Звісно, що так не мало би бути, втім, будь-яке правозастосування має свої причини та наслідки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання розроблення посадової інструкції старости залишається на сьогодні практично недослідженим та не висвітленим у науковій літературі. Окремі висловлювання з означеної теми деякими представниками експертного середовища на різного роду публічних заходах здебільшого не підкріплені відповідними дослідженнями та не відображені у тих чи інших публікаціях.

Метою статті є висвітлення проблемних питань, що стосуються процесу та результатів розроблення посадової інструкції старости, а також опис її функцій та практичного призначення у службовій діяльності старости. У процесі досягнення поставленої мети було виконано такі завдання: здійснено вибіркового аналізу посадових інструкцій старост, нормативно-правових актів та інших документів з означеного питання; акцентовано увагу на тих помилках, яких припускаються розробники посадової інструкції старости та сформульовано відповідні фахові поради.

Виклад основного матеріалу дослідження. 1. Чому посадові інструкції старости своїм змістом часто-густо дублюють раніше затверджені Положення про старосту та/чи посадові інструкції старости інших громад?

Скоріш за все тому, що ніхто не хотів розробляти посадову інструкцію старости з чистого аркуша. Як не крути, а все одно потрібно було щось брати за основу. Від того, що було взято за основу для розроблення посадової інструкції й визначило її подальший зміст. Хтось використав раніше затверджене радою громади Положення про старосту, хтось – посадові інструкції старост інших громад, а хтось і перше, і друге. Втім, як засвідчили результати вибіркового дослідження, такі підходи здебільшого не сприяли розробленню посадових інструкцій старост, які своїми положеннями могли б реально виконувати функцію деталізації змісту повноважень старости та інших дотичних питань, що складають зміст службової діяльності кожного/кожної старости.

Головною причиною, що й досі перешкоджає розробленню реально дієвих посадових інструкцій старост, на моє переконання, є відсутність уніфікованого методичного підходу щодо розроблення посадових інструкцій для посадових осіб місцевого самоврядування, який відповідав би сучасному стану законодавства з означеного питання та реальному стану суспільних відносин з позиції наявних у старости повноважень та завдань місцевого самоврядування.

Поруч із цією причиною, існує низка й інших не менш вагомих причин, зокрема:

- відсутність в інформаційному просторі на момент розроблення чималої кількості посадових інструкцій старост будь-яких фахових (відомчих або експертних) порад чи рекомендацій щодо особливостей розроблення посадових інструкцій для посадових осіб місцевого самоврядування;

- невикористання чи неповне використання підзаконних актів, що безпосередньо унормовують порядок розроблення посадових інструкцій в цілому;

- недостатнє розуміння важливості та практичного призначення посадової інструкції старости як збоку голів громад, так і відповідальних посадовців за її розроблення;

- формальне ставлення до розроблення посадової інструкції старости. Іншими словами, посадова інструкція розробляється не з міркувань деталізувати порядок службової діяльності старост та здійснення ними деяких специфічних повноважень, а для того, щоб посадова інструкція «просто була»;

- внутрішня та зовнішня суперечність змісту Методичних рекомендацій щодо роботи з посадовими інструкціями посадових осіб місцевого самоврядування (затверджені наказом Нацдержслужби від 18.07.2022 р. № 58–22 – далі Методичні рекомендації НАДС).

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! *Посадова інструкція має не лише відповідати тим нормативним вимогам, які пред'являються до неї як до документу, що відображає організаційно-правовий статус кожної посади, передбаченої штатним розписом, але й своїм змістом максимально врегульовувати, зокрема, службову поведінку старости, зміст якої не завжди однозначно розуміється у контексті наявних у старости повноважень.*

Що стосується змісту самих Методичних рекомендацій від НАДС, то вони, на превеликий жаль, не змогли уніфікувати процес розроблення посадових інструкцій старости. Навпаки, з появою Методичних рекомендацій від НАДС з'явилося ще більше запитань щодо розроблення посадових інструкцій, аніж таких питань існувало раніше.

2. Для чого потрібно розробляти посадову інструкцію старости?

Передбачаю, що відповідь на це запитання цікавитиме як старост, так і тих посадовців, які традиційно готують тексти відповідних посадових інструкцій. Адже не виключено, що комусь із них доведеться розробляти більш деталізовану інструкцію на заміну існуючої чи навіть готувати посадову інструкцію старости вперше. За такої ситуації багато чого залежатиме й від того, як голова громади ставитиметься до посадових інструкцій в цілому. Якщо голова громади вважатиме, що достатньо лише самого факту наявності посадової інструкції старости – це один варіант. Якщо ж голова громади розумітиме, що якісно розроблена посадова інструкція сприятиме економії власного службового часу та старост – це інший варіант.

ВАЖЛИВО! *Головним призначенням посадової інструкції старости, як й інших посадових осіб місцевого самоврядування, є уніфікація службової діяльності персоналу місцевого самоврядування та мінімізація управління такою службовою діяльністю за допомогою ручного режиму.*

Відсутність у старости посадової інструкції чи формальна її наявність (за принципом «щоб просто була») можуть мати одні й ті ж негативні наслідки з точки зору управління персоналом місцевого самоврядування. Адже управління службовою діяльністю персоналу в ручному режимі збоку голови громади, його заступників, секретаря ради часто–густо матиме своїм наслідком те, що одні і ті ж службові ситуації вирішуватимуться щоразу по–різному.

Якщо ж левову частку управління службовою діяльністю персоналу забезпечуватимуть посадові інструкції, а ручний режим лише у випадках, що залишилися з об'єктивних причин не охопленими відповідними посадовими інструкціями, то такий підхід в цілому сприятиме уніфікації процесу управління. Якщо ж в процесі управління домінуватиме ручний режим, то не варто очікувати, що посадовці, у т.ч. й старости, зможуть оперативно вирішувати відповідні службові ситуації без регулярного втручання у них голови громади.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Деталізація діяльності старости за допомогою посадової інструкції можна щонайменше порівняти із деякими способами регулювання проїзду перехрестя учасниками дорожнього руху.

Так, якщо проїзд регулюється світлофором із запрограмованою частотою перемикання кольорів світла, то цим самим забезпечується і безпека учасників дорожнього руху, і здебільшого унеможливується поява заторів. Коли ж замість світлофора з тих чи інших причин починає працювати регулювальник руху, то незручності у проїзді перехрестя починають відчувати усі учасники такого руху. Примітною у регулюванні проїзду перехрестя буде та обставина, що стабільність та ступінь зручності проїзду перехрестя певною мірою залежатиме від майстерності самого регулювальника. Це порівняння було зроблено не випадково, а передусім для більш глибокого розуміння щонайменше таких двох речей:

- людський чинник має неабияке значення в управлінні персоналом, а тому навіть наявність професійної команди на чолі з головою громади та відповідним у неї досвідом управління персоналом в ручному режимі не може бути підставою для відсутності посадових інструкцій як таких, у т.ч. й старости;

- посадова інструкція старости може стати реально дієвим інструментом оперативного вирішення переважної більшості службових ситуацій, втім, за умови належного розроблення змісту.

ВАЖЛИВО! Усі посадові інструкції, що були розроблені на кожну передбачену штатним розписом посаду мають собою являти єдину/цілісну управлінську матрицю. У такій матриці не має бути прогалів і дублювань.

За таких умов службові відносини персоналу місцевого самоврядування можуть здійснюватись в автоматичному режимі до тих пір, доки не виникне службова ситуація, що не передбачена посадовими інструкціями. У разі частого виникнення тих чи інших службових ситуацій, порядок їх врегулювання варто буде «рознести» по відповідних посадових інструкціях. Це сприятиме тому, що у подальшому такі службові ситуації вирішуватимуться вже не у ручному режимі, а у спосіб, визначений посадовими інструкціями.

Посадова інструкція старости, як й інших посадових осіб має сприяти забезпеченню ефективної діяльності органів місцевого самоврядування, вирішенню питань місцевого значення, включаючи надання своєчасних і якісних послуг жителям старостинських округів. Втім, не кожна посадова інструкція зможе у цьому процесі дієво допомагати професійно підготовленому персоналу здійснювати свої повноваження. Це може робити лише та посадова інструкція, до розроблення якої було досить виважене та відповідальне ставлення. Адже, якщо при розробленні посадової інструкції не керуватися принципами уніфікації та диференціації у вирішенні можливих службових ситуацій, то не варто очікувати, що така посадова інструкція виявиться реально дієвою.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Навіть за тимчасової відсутності голови громади (відпустка, лікарняний, відрадження тощо) службові відносини «працюватимуть» в режимі

Для цього потрібно розробити належним чином деталізовану посадову інструкцію. Голова кожної громади, як і весь персонал місцевого самоврядування мають бути впевнені, що посадові інструкції у вирішенні службових відносин надійно «працюватимуть» як двигун в автомобілі, незалежно від того, хто його запустив.

Посадова інструкція старости, як й інших посадових осіб, є тим локальним документом, що має забезпечувати функціонування посадовців місцевого самоврядування із якомога меншими втручаннями у їх діяльність з боку голови громади щонайменше у частині здійснення службових повноважень. І тут незайвим буде ще раз згадати про регулювання руху на перехресті за допомогою світлофора в автоматичному режимі та працівником дорожньої патрульної служби в ручному режимі. Мабуть, не важко здогадатися, який вид регулювання виявиться більш надійним та оперативним для учасників дорожнього руху.

3. Які нормативно–правові акти визначають порядок розроблення посадової інструкції старости?

Це те питання, відповідь на яке мав би знати кожен розробник посадових інструкцій для персоналу ОМС. Загалом таких актів не так вже й багато, тож давайте з'ясуємо, які це акти та, що вони безпосередньо унормовують.

Упродовж останніх двох десятиріч головними нормативними актами, що визначають порядок розроблення посадових інструкцій в Україні є:

1) Класифікатор професій ДК 003:2010, затверджений наказом Держспоживстандарту від 28.07.2010 р. №327, з останніми змінами, затвердженими наказом Міністерства економіки №6312 від 23.06.2023 р. (далі – Класифікатор професій), який закріпив, що:

2) Посада «староста» з кодом 1229.3 належить до групи «Керівники апарату місцевих органів державної влади та місцевого самоврядування»;

3) Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників, затверджений наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.12.2004 р. №336 (з останніми змінами, внесеними згідно із Наказом Мінсоцполітики №951 від 22.09.2015 р., далі – Довідник КХПП), який визначив, що:

А) Довідник КХПП є нормативним документом, обов'язковим з питань управління персоналом на підприємствах, в установах і організаціях усіх форм власності та видів економічної діяльності (абзац третій пункту 1);

Б) Довідник КХПП служить основою для розроблення посадових інструкцій працівникам, які закріплюють їх обов'язки, права та відповідальність (підпункт «а» пункту 4).

4). Класифікатор професій разом із Довідником КХПП за предметом правового регулювання є універсальними, оскільки стосуються усіх підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності. Іншими словами, ці обидва нормативно–правові акти є обов'язковими для застосування юридичними особами приватного та публічного права.

ВАЖЛИВО! Оскільки органи місцевого самоврядування є юридичними особами публічного права, то посадову інструкцію має бути розроблено на основі Довідника КХПП для кожної посади, передбаченої штатним розписом. Навіть, якщо він передбачає лише одну старостинську чи іншу посаду. Адже чинне законодавство не робить винятків щодо жодної посади в місцевому самоврядуванні, для якої не потрібно було б розробляти посадову інструкцію.

Втім, для розроблення посадової інструкції старости лише цих двох нормативно–правових актів національного рівня виявиться замало. Для змістовного розроблення посадової інструкції потрібно буде задіяти ще низку інших актів, зокрема, локальних. Про це піде мова у наступному розділі.

4. Чим необхідно керуватися при розробленні посадової інструкції старости?

Це те питання, на яке навіть з–поміж експертів не було відносно однакової відповіді, а з появою Методичних рекомендацій від НАДС стало ще більш заплутаним. І не лише на

рівні сприйняття, але й в практичній площині, що підтвердилося проведеним вибіркоким дослідженням. Зокрема, його результати засвідчили таке.

А). При розробленні посадових інструкцій для персоналу ОМС якась частина посадовців пішла хибним шляхом, оскільки не має чіткого уявлення про те, що вимоги нормативних актів мають виконуватися обов'язково, а поради відомчих документів рекомендаційного характеру можуть використовуватися виключно на власний розсуд. Іншими словами, не усі розробники посадових інструкцій для персоналу ОМС розмежують акти нормативно-правового характеру від актів рекомендаційного характеру. Наприклад, Класифікатор професій та Довідник КХПП – це нормативно-правові акти, що є обов'язковими до виконання. Що стосується різного роду методичних рекомендацій, у т.ч. й від НАДС, то вони є відомчими документами рекомендаційного характеру, що не є обов'язковим до виконання і можуть братись до уваги особою, яка готує текст посадової інструкції лише за умови, що їхнє використання не суперечитиме змісту чинних нормативних актів.

Б). Відсутність чіткого уявлення у деяких розробників посадових інструкцій про розмежування нормативних та інших відомчих актів мало своїм наслідком затвердження посадових інструкцій старости із структурою, яку пропонують Методичні рекомендації від НАДС. А це за переліком та змістом суперечить головному нормативному акту, яким є Довідник КХПП.

В). У деяких територіальних громадах пішли ще більш далі. Там Методичні рекомендації від НАДС із відомчого документу рекомендаційного характеру трансформувалися у локальні нормативно-правові акти та стали обов'язковими до виконання. Наприклад, деякі голови громад своїми розпорядженнями затвердили Порядок розроблення посадових інструкцій в апараті та виконавчих органах ради, основою для якого, було взято текст означених Методичних рекомендацій.

Звісно, що лише нормативних актів національного рівня для розроблення посадової інструкції старости виявиться замало і брати до уваги потрібно буде й деякі локальні акти, зокрема:

- Статут територіальної громади;
- Положення про старосту;
- рішення ради громади та виконкому, якими, наприклад, було уповноважено старосту на здійснення додаткових повноважень, затверджено положення про апарат ради та її виконкому, визначено правила внутрішнього трудового розпорядку та інші.

ЗАПАМ'ЯТАЙТЕ! Якщо Класифікатор професій та Довідник КХПП, як нормативні акти національного рівня визначають структуру, вимоги до змісту посадової інструкції та порядку її розроблення, то локальні акти здебільшого допоможуть оптимізувати до свого змісту тексти розроблюваних посадових інструкцій.

5. Якщо Методичні рекомендації від НАДС не узгоджуються із Довідником КХПП, то чи варто їх використовувати при розробленні посадових інструкцій?

Сьогодні в інформаційно-правовому просторі існує щонайменше два документи, які безпосередньо стосуються й посадових інструкцій для посадовців місцевого самоврядування, її внутрішньої структури та порядку розроблення. На жаль, ці два документи між собою не узгоджуються із деяких ключових питань. Давайте розберемо, у чому полягає проблема.

Проблема, на мою думку, передусім, полягає у тому, що у Методичних рекомендаціях від НАДС взагалі не згадується нормативний акт, який є обов'язковим для розроблення посадових інструкцій – Довідник КХПП. Якби про нього в Методичних рекомендаціях згадувалось, то це принаймні свідчило б про те, що фахівці Нацдержслужби не лише знають про його існування, але й керувалися ним при розробленні означених Методичних рекомендацій. Втім, з огляду на пропоновану Нацдержслужбою структуру посадової інструкції, можна зробити дещо інший висновок.

Давайте проведемо порівняльний аналіз двох структур посадової інструкції, одну з яких визначив Довідник КХПП, а іншу – пропонує Нацдержслужба у своїх Методичних рекомендаціях.

<i>Структура посадової інструкції, визначена Довідником КХПП</i>	<i>Структура посадової інструкції, визначена Методичними рекомендаціями НАДС</i>
1) Загальні положення	1) загальна інформація;
2) Завдання та обов'язки	2) мета посади;
3) Повинен знати	3) основні посадові обов'язки;
4) Права	4) права;
5) Відповідальність	5) зовнішня службова комунікація;
6) Кваліфікаційні вимоги	6) умови служби.
7) Взаємовідносини (зв'язки) за посадою	— // —

Нескладно побачити, що наведені вище структури частково відрізняються між собою, чого не мало би бути апріорі. Втім, деякі розробники посадових інструкцій іноді беруть за основу при розробленні посадових інструкцій для персоналу ОМС не Довідник КХПП, а виключно Методичні рекомендації від НАДС чи інші документи, які не мають нормативного характеру (зразки, фахові поради тощо). Причин, чому так відбувається є декілька, з–поміж яких варто виділити такі:

- відсутність комплексних знань щодо цільового призначення, змісту та порядку розроблення посадових інструкцій;
- незнання про існування Класифікатора професій та Довідника КХПП – нормативних першоджерел для розроблення посадових інструкцій для персоналу ОМС;
- невміння відрізнити нормативні акти від актів рекомендаційного характеру;
- наявність установки «Якщо Нацдержслужба рекомендує, то якихось сумнівів в правильності її рекомендацій не повинно бути»;
- відносна простота використання, як шаблону, текстів посадових інструкцій, запозичених із сайтів інших рад територіальних громад.

Незважаючи на ту обставину, що Методичні рекомендації від НАДС не узгоджуються із Довідником КХПП, їх може бути використано при розробленні посадових інструкцій персоналу ОМС лише у тій частині, що не суперечать Довіднику КХПП.

І наостанок хочу звернути увагу розробників посадових інструкцій для персоналу ОМС. Потрібно чітко розуміти, чим необхідно керуватися при розробленні посадової інструкції, а чим тільки за певних умов:

- нормативно–правовими актами – вони підлягають неодмінному застосуванню, бо мають імперативний (обов'язків) зміст;
- документи рекомендаційного характеру – мають сприйматися не більш як поради, які можна буде брати до уваги на власний розсуд лише за умови, якщо вони узгоджуються із положеннями відповідних нормативно–правових актів.

Список використаних джерел та літератури

1. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні». URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-вр#Text>
2. Класифікатор професій ДК 003:2010. Затверджений наказом Держспоживстандарту від 28.07.2010 р. №327, з останніми змінами, затвердженими наказом Міністерства економіки №6312 від 23.06.2023 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va327609-10#Text>

3. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Затверджений наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.12.2004 р. №336, з останніми змінами, внесеними згідно із Наказом Мінсоцполітики №951 від 22.09.2015 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0336203-04#Text>

4. Методичні рекомендації щодо роботи з посадовими інструкціями посадових осіб місцевого самоврядування. Затверджені наказом Нацдержслужби від 18.07.2022 р. № 58-22. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0058859-22#Text>

References

1. Zakon Ukrainy “Pro mistseve samovriaduvannia v Ukraini” [Law of Ukraine “On Local Self-Government in Ukraine”] URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-vr#Text> [In Ukrainian]

2. Klasyfikator profesii DK 003:2010. Zatverdzhenyi nakazom Derzhspozhyvstandartu vid 28.07.2010 r. №327, z ostannimy zminamy, zatverdzhenyi nakazom Ministerstva ekonomiky №6312 vid 23.06.2023 r. [Classifier of professions DK 003:2010. Approved by the order of the State Committee for Consumer Standard of 28.07.2010 No. 327, with the latest changes approved by the order of the Ministry of Economy No. 6312 of 23.06.2023] URL: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va327609-10#Text> [In Ukrainian]

3. Dovidnyk kvalifikatsiinykh kharakterystyk profesii pratsivnykiv. Zatverdzhenyi nakazom Ministerstva pratsi ta sotsialnoi polityky Ukrainy vid 29.12.2004 r. №336, z ostannimy zminamy, vnesenyi zghidno iz Nakazom Minsotspolityky №951 vid 22.09.2015 r. [Handbook of qualification characteristics of professions of workers. Approved by the Order of the Ministry of Labor and Social Policy of Ukraine dated 29.12.2004 No. 336, with the latest changes made in accordance with the Order of the Ministry of Social Policy No. 951 dated 22.09.2015.] URL: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0336203-04#Text> [In Ukrainian]

4. Metodychni rekomendatsii shchodo roboty z posadovymy instruktsiiami posadovykh osib mistsevoho samovriaduvannia. Zatverdzheni nakazom Natsderzhsluzhby vid 18.07.2022 r. № 58-22. [Methodical recommendations for working with job descriptions of local self-government officials. Approved by the order of the National Civil Service of 18.07.2022 No 58-22.] URL: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0058859-22#Text> [In Ukrainian]